

السويداء: من المطالبة بالمواطنة إلى تقرير المصير

قراءة في التحولات الاستراتيجية وحدود البدائل الواقعية في ظل انهيار نظام الحكم وتحوله الأيديولوجي

معن أبو عمار

مقدمة: الدولة الإمبراطورية واستغلال الفراغ البنيوي

لفهم نموذج الحكم في الدولة السورية في مرحلة نظام الأسد، يمكن الاستعانة بمفهوم «الدولة الإمبراطورية» كما أشار (161-151, 2016)، لوصف سياسات الحكم القائم على إدارة الاختلاف الداخلي. في الدولة الإمبراطورية لا تقوم الدولة الإدماج القانوني الشامل، بل على ما يمكن تسميته «الحكم من خلال الاختلاف»، حيث يُعاد إنتاج التنوع الاجتماعي لتحريكه وفقاً لمصالحها ومتطلبات بقائها واستقرارها.

من هذا المنطلق يفترض أن التغيير البنيوي في طبيعة السلطة يقتضي تفكيك منطق إدارة التعدد الذي حكم علاقة الدولة بجامع قادر على تحويل التعدد إلى مواطنة متساوية.

لكن نموذج الحكم هذا تم تصميمه ليكون رهاناً على سلامة المجتمع، بحيث أن انهياره سيؤدي لانهايار المجتمع، كما ود التحقق»، إذ يكشف أن ما كان يُقدّم سابقاً بوصفه انسجاماً ثقافياً ليس إلا نتاج سياسات مقصودة لإدارة الفروقات، إنتاجها، بحيث يؤدي اختلال التوازن المصطنع إلى انكشاف العنف الكامن فيه.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، انهار النظام الأمني الذي حكم سوريا منذ عام 1971، وذلك بعد هجوم قادته هيئة تد بقيادة محمد الجولاني (أحمد الشرع)، الذي أعلن نفسه رئيساً (Sadeghi 2026,4).

وفي هذا السياق، تشير عدة دراسات إلى توصيف هيئة تحرير الشام بوصفها مشروع حكم ذي طابع إسلامي أيديوا كسلطة أمر واقع ذات طابع مدني، غير أن هذا التحول الخطابي لم يؤدي إلى تفكيك الإطار العقائدي الصارم الذي يحكم حوكمة نُقيد التعددية وتُعيد تعريف الاختلاف الاجتماعي والديني ضمن مقولات معيارية ذات طبيعة عقديّة (2021 jzjoub).

ضمن هذا الإطار التحليلي، تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن التحول نحو سلطة دينية إقصائية، لا يصحح نموذج إنما يمهّد لانتهاكات ممنهجة ضد الأقليات، ويعتبر سبب رئيسي لتفكك الدولة ودفع الجماعات المهمّشة والمضطهدة إلى إلتبني خيارات انفصالية بوصفها استجابة وجودية لفشل الدولة في أداء وظائفها الأساسية.

ومن هنا، انتقل النقاش العام، ولا سيما في أوساط الأقليات، من مطالب بدولة المواطنة داخل إطار الدولة إلى تساؤلات ضمن كيان بات عاجزاً، أو غير راغب، في الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه مواطنيه كافة، بل أن لديه توجه أيديولوجي العقائدية.

في هذا المقال سيتم استعراض الظروف التي أدت للتحوّل من خطاب المواطنة الى المطالبة بتقرير المصير، وسيذو ايدولوجيتها المتناقضة مع المواطنة والمساواة، ومن ثم سيتم الاضءاء على الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وموقف الإدارة المستقلة، والحق في تقرير المصير ونظرية الانفصال العلاجي.

من خطاب المواطنة إلى سؤال البقاء: الانتهاكات على أساس طائفي

من جهة أخرى، لا يرى البعض أن الاختلاف والتنوع كتهديد يتعيّن استئصاله، حيث يشير بعض الباحثين (26,36-37) في التعددية الاجتماعية والثقافية في سوريا عنصراً إيجابياً ينبغي احترامه، وأن الانسجام الثقافي والتنوع هو الطريق الاستبداد وبناء مستقبل أكثر تشاركية ومساواة. رغم ذلك، مع انهيار نظام الأسد، برزت رؤية مهيمنة جديدة، مؤطره الشريعة موجهاً رئيسياً لها، تنكر التعدد والتنوع وتسعى لفرض نمط حياة معين.

هذه الرؤية رافقها موجة واسعة من التحريض الطائفي، والحظ على الكراهية، تطورت حتى انتقلت من مستوى الخ وتهديدات فعلية للأقليات (United Nations, "Hate Speech and Real Harm")، بدأت بتهديد الطلاب الدروز ف بعضهم للاعتداء بسبب ديني، حتى اضطر غالبية الطلاب الدروز لمغادرة الجامعات السورية وفقاً لما وثقه المرصد الس Observatory for Human Rights). تبع ذلك حملات أمنية على مناطق الأقليات في عدة مناطق متفرقة رافقتها مشاه المثال خلصت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن المجازر والانتهاكات في الساحل السوري ترتقي إلى أممي UN News Arabic, August 2025). ومع اتساع نطاق الانتهاكات المنسوبة إلى القوات الحكومية بحق الأقليات، تُستحضر بوصفها مطلباً جماهيرياً قابلاً للتحقق في المدى المنظور، بل بات يُنظر إليها من قبل قطاعات اجتماعية واس التحقق في ظل التوجه الايديولوجي للسلطة الجديدة. وقد انعكس هذا التحوّل بوضوح في السويداء، حيث بلغت الانتها والاجتماعية مستويات غير مسبوقة خلال أحداث منتصف تموز/يوليو 2025، وفق ما وثقته تقارير حقوقية دولية متعدده (Human Rights Watch 01/2026؛ 09/2025). على سبيل المثال، حدّد المركز السوري للعدالة والمساءلة نمطاً من الجر من بينها القتل خارج نطاق القضاء، واحتجاز الرهائن، والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة—بما في ذلك ممارسا حلق شوارب مسنّين قسراً—إضافة إلى خطف النساء، والاعتداءات الجنسية، ونهب المنازل والمتاجر (stability Centre) (07/2025). وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تكشف عن فشل منهج للتعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بشأن الإعدامات خارج نطاق القض كما أفادت بأن تورط قوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة في تنفيذ الهجمات أسهمت في ترسيخ مناخ الإفلات من الكشف عن مصير المختفين (OHCHR 08/2025).

وبالمثل، وثّقت هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث حوادث قتل تعسفي أسفرت عن مقتل مدنيين دروز بينهم أطفال، و انتهاكاً جسيماً للكرامة الإنسانية (Human Rights Watch 01/2026). كما وثّقت منظمة العفو الدولية واقعة إعدام يعكس اتساع دائرة الانتهاكات لتطال مرافق يفترض أن تتمتع بحماية خاصة (Amnesty International 09/2025).

محلياً، لم تُقرأ هذه الوقائع باعتبارها حوادث معزولة أو نتيجة «انفلات أمني»، بل فُهمت بوصفها مؤشراً على انهيار الع أو ما تبقى من أجهزتها—إلى فاعل عاجز عن الاضطلاع بوظيفته الأساسية أو متواطئ في انتهاكها. وقد أسهم هذا وأجهزتها، وإعادة ترتيب الأولويات من المطالبة بالمواطنة داخل إطار الدولة إلى البحث عن آليات حماية دولية خارجها. و عن إخفاق الدولة في أداء وظيفتها الجوهرية وفق نظرية الدولة الحديثة، أي احتكار القوة المشروعة وتوفير أمن متساوٍ لـ كما يتعيّن قراءته في ضوء طبيعة السلطة التي تشكّلت في مرحلة ما بعد الانهيار، والتي أعادت تعريف القانون والشر بالانتماء الديني.

بنية السلطة الجديدة: الحكم الهجين وحدود القانون

واجهت السويداء، كما مناطق أخرى، نموذجاً يمكن توصيفه بـ «الحكم الهجين» (Hybrid Governance)، حيث تتد فاعلين ذوي مرجعيات إيديولوجية دينية. هذا النمط، كما حلّه مامبيلي (Mampilly 2011)، يؤدي غالباً إلى تاكل سد القانونية إلى أدوات انتقائية للضبط والإقصاء.

ولا تقتصر آثار هذا النمط من الحكم على المجال القانوني والمؤسسي، بل تمتد الى البنية النفسية - الاجتماعية للجماعا، السياق، لا تُطرح إشكالية العلاقة بين الأقلية الدرزية والسلطة الجديدة بوصفها خلافاً سياسياً تقليدياً، بل كتناقض وسلطة ترى في هذه الخصوصية الدينية والثقافية خروجاً عن نموذجها المعياري. وهذا يدفع للاعتقاد بأن «سوسيولوجيا انعزالية طائفية، بل هي استنتاج عقلائي مفادة أن سيادة القانون في ظل سلطة ايديولوجية هي تناقض لفضي. واستنا (Tajfel & Turner 2004)، فإن استمرار التهديد الوجودي يدفع الجماعات إلى أنماط من التماسك الدفاعي، وهو ما ؛ مشيخة العقل، ليس كسلطة دينية بديلة، بل كمرجعية اجتماعية-رمزية في فراغ السيادة وغياب الدولة التي تحولت لتهديد وعلى أي حال، فإن هذه الديناميات، على أهميتها التفسيرية، بقيت في إطار التوقع والتحسب، إلى أن جاءت أحداث مستوى الاحتمال إلى مستوى التجربة المباشرة.

القانون الدولي: الجرائم ضد الانسانية

تمثل أحداث منتصف تموز/يوليو 2025 نقطة مفصلية في الوعي الجمعي للأقلية الدرزية في السويداء، حيث بلغ حد واستهدافها الرمزي للهوية الدينية مستويات غير مسبوقة. فالسياق الذي حصلت فيه هذه الانتهاكات وحجمها، هوية منفذ ودوافعها، توصيفها القانوني، كل ذلك يخرجها من نطاق أزمة أمنية محلية بسبب تعقيدات هذه الانتهاكات، ما يستدعي ذ الدولي.

من منظور القانون الدولي الجنائي، يمكن إدراج هذه الأفعال ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام رو الدولية، بالنظر إلى أنها ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد مجموعة محددة من السكان المد (International Criminal Court 1998, Art. 7). وتشمل هذه الجرائم القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، الاحتجاز المنهجية، وهي أفعال تعكس نمطاً ممنهجاً من العنف ضد الأقليات.

وفي حال عجز الدولة عن الحماية أو تورطها في هذه الانتهاكات، يبرز مبدأ المسؤولية عن الحماية (to Protect, R2P) على أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية لحماية شعبيها من الجرائم الجماعية، وعندما تكون غير قادرة أو غير راغبة في الدولي لاتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المدنيين.

ورغم أن هذا المبدأ لا يمنح تلقائياً شرعية لأي تدخل، فإنه يوفر إطاراً قانونياً مشروعاً للنقاش حول ضرورة الحماية الدولية الجماعية (Evans 2009). وفضلاً عن ذلك، ففي ظل محدودية آليات الإنفاذ الدولي، يبرز نقاش مواز حول أشكال الحم المركزي، بما في ذلك اعتماد آليات حماية اجتماعية-محلية، وتعزيز دور المرجعيات الاجتماعية كمؤسسات دفاعية في يعكس الصلة المباشرة بين تاكل الدولة القانونية وخيارات الجماعات المهمشة في البحث عن حماية بديلة، بما فيها إمكا الانفصال.

بين الكانتون الطائفي والمجتمع المدني

تواجه أي نقاشات حول الاستقلال أو الإدارة الذاتية في السويداء اتهامات بأنها تعكس نموذج «الكانتون الطائفي». غب الاجتماعية-الدينية الحقيقية للمجتمع الدرزي، ويختزل الدين في سلطة سياسية مؤطرة، متجاوزاً التعقيد الفعلي للتنظيم

فالتألفة الدرزية، وفق معظم الدراسات التاريخية ودراسات الفكر الديني لا تمتلك مشروعاً ثيوقراطياً أو نظاماً تشريعياً (Firro 1992; Makarem 1974). كما أن الانقسام التقليدي بين المتدينين «العقال» وغير المتدينين «الجهال» يعكس التنظيم الاجتماعي والعلاقات العائلية والقبلية، لا على هيمنة دينية على المجال العام.

وعليه، فإن الطرح المحلي للاستقلال أو الإدارة الذاتية، كما يظهر في الخطاب الاجتماعي والسياسي، لا يقوم على فرض إطار إداري-أمني يحمي مجتمعاً مهدداً من توسع الإيديولوجيات المتشددة، وهو استجابة عملية لفشل الدولة في أداء وظ

ضمن هذا السياق، تتبلور مواقف القيادات المحلية بوصفها تعبيراً عن تحولات أوسع في الوعي الاجتماعي والجماعي، وإمتكاملة. هذه الديناميات توضح كيف أن انهيار سلطة الدولة التقليدية، وتزايد التهديد الوجودي للأقليات، يدفع إلى البد المركزي للدولة، بما فيها إدارة شؤون المجتمع ذاتياً أو التفكير في خيارات تقرير المصير.

تحول الخطاب المحلي في السويداء بين الهاجس الوجودي وخيارات تقرير المصير

مثلت تصريحات الشيخ حكمت الهجري، وهو الرئيس الروحي لطائفة الدروز، ولا سيما مقابله مع يديعوت أحرنونوت (6) السياسي المحلي تجاه مستقبل السويداء. غير أن تحليل هذا الخطاب يقتضي التفريق بين وصف واقع مأزوم وتبني الاستقلال أو عن التحالفات الإقليمية لا يفهم بوصفه إعلان دولة بقدر ما يعكس إدراكاً محلياً لانهيار الإطار الوطني للأقليات (Ynet News, January 13, 2026).

يمكن قراءة الخطاب هنا كاستجابة وجودية، حيث تُعاد صياغة التحالفات وفق منطق الحماية بدلاً من الانتماء العقائدي ترى أن انهيار الدولة وغياب الحماية البنوية للأقليات يدفعها نحو خيارات انفصالية أو إدارة ذاتية لحماية وجودها.

مع ذلك، قد يرى بعض المراقبين أن هذا الطرح ينطوي على عدة مخاطر، منها هشاشة الاعتراف الدولي، واحتمال العز الداخلي حول المشروع ذاته. وهي مخاطر لا يلغيها الخطر الوجودي، لكنها تفرض نقاشاً عقائدياً حول شروط النجا الخطاب إلى مشروع سياسي قابل للنقاش يقتضي اختباره ضمن الأطر القانونية الدولية، لا سيما ما يتعلق بحق تقرير (Evans 2008).

تقرير المصير بين مقتضيات السيادة وضرورات الانفصال العلاجي

نشأ حق تقرير المصير في القانون الدولي في سياق ميثاق الأمم المتحدة ليؤكد سيادة الشعوب كمصدر للسلطة، دون أن يمنح الشعب الحق في اختيار مساره السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق إرادته، دون تدخل خارجي لفرض نظ الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514)، بما أتاح للأقاليم غير المصيرها وإنهاء الهيمنة الخارجية. وهذا يعني أن تقرير المصير لا يعني تلقائياً الانفصال عن الدولة. غير أن فقهاء القانون «الانفصال العلاجي» (Remedial Secession) كاستثناء في حالات الاضطهاد الجسيم. والانفصال العلاجي كما عر يعني إنشاء دولة مستقلة جديدة من خلال سحب جزء من أراضي دولة قائمة، على أن يتم ذلك من قبل سكان ذلك الجزء د الأم أو تفويض دستوري داخلي، ولكن كحل أخير للظلم الجسيم الذي لحق بسكان ذلك الجزء على يد سلطات الدولة الأم.

ووجد هذا المفهوم مكانه في التطبيق في قضية كوسوفو، حيث جاء في رأي البروفيسور توموشات الاستشاري لمحكة كوسوفو، أنه يجب أن يسمح القانون الدولي لأفراد مجتمع يعانون من تمييز بنيوي - يرقى إلى مستوى التحيز الخطير الأ إلى الانفصال كإجراء أخير بعد فشل جميع الوسائل الأخرى المستخدمة لإحداث التغيير (ustice 2009, paras. 4.39 كما استشهد فقهاء آخرون بقرار المحكمة العليا الكندية في قضية انفصال كيبيك، الذي أكد على حق الانفصال عندما ت مادية جسيمة تجعل من بقائها ضمن الدولة القائمة أمراً غير آمن (International Court of Justice 2009, paras. 4.40

بالإسقاط على واقع السويداء، يمكن تكييف التحول نحو خطاب تقرير المصير ليس كنزعة انفصالية أيديولوجية، بل كاسند وفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها. وحتى عدم تصور قدرتها على ذلك نظراً لبنيتها الأيديولوجية التي لا تعترف بحقوق مد وجودهم. وبذلك، يمكن أن تكتسب المطالب المحلية مشروعيتها من كونها محاولة لتعويض غياب الحماية الرسمية ببدائل الوجود المادي والكرامة الإنسانية، وهو ما يتسق تماماً مع المعايير الدولية التي تجيز فك الارتباط القانوني في حالات المنهج.

من هذا المنطلق، يمكن القول إن السويداء تمتلك حجج قانونية جديرة بالنقاش للمطالبة بصيغة للحكم الذاتي تضمن ال وفق الأطر القانونية الدولية، مع مراعاة مبدأ المسؤولية عن الحماية (R2P) في حالة فشل الدولة (Evans 2008). وم يكتسب قيمته العملية إلا عند مقارنته ببدائل أخرى متاحة، وتقييم كلفته ومخاطره على المستويين الإقليمي والدولي.

السبل القانونية المتاحة أمام السويداء: محدودية البدائل

رغم تصاعد الخطاب المطالب بالاستقلال، فإن السبل القانونية المتاحة للأقليات في السويداء تبقى محدودة ومعقدة ب الدينية الحالية. ومن بين البدائل النظرية:

1. **الفدرلة الموسعة:** يمكن أن توفر توزيعاً أوسع للسلطات المحلية، ما يمكن الأقليات من ضمان تمثيل أكبر وتمتع ب تحقيق هذا الخيار يرتبط بشكل مباشر باستعداد السلطة للتنازل عن سيطرتها المركزية، وبوجود دستور مدني و المتساوية للأقليات ويحد من التأثير الطائفي في صياغة القوانين.
2. **اللامركزية السياسية الموسعة مع ضمانات دولية:** قد تسمح هذه الآلية للأقليات بإدارة شؤونها المحلية مع الإنسان. ومع ذلك، يظل نجاح هذا الخيار مشروطاً بإرادة دولية متمسكة ورغبة المجتمع الدولي في فرض آليات ال
3. **الوصاية الأممية المحدودة أو الحماية الدولية المؤقتة:** توفر هذه الآلية حماية خارج الإطار الوطني، وتضد والحماية للأقليات. لكنها تتطلب تدخلاً دولياً مباشراً، وهو خيار يرتبط بمدى استعداد المجتمع الدولي للانخراط ف مؤقت، وبما لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.

خاتمة:

يخلص هذا المقال إلى أن التحول في خطاب السويداء من المطالبة بالمواطنة إلى طرح تقرير المصير يعكس أزمة دولة بند انفصالية مسبقة، بل بوصفه نتيجة منطقية لتفكك الدولة وفشلها المستمر في حماية الأقليات وضمن الحد الأدنى من المس أن البدائل القانونية الأخرى—كالفدرلة أو اللامركزية أو الحماية الدولية—تبقى، في السياق السوري الراهن، خيارات بسبب الطبيعة الإقصائية للسلطة القائمة وغياب إرادة دولية فعّالة. وعليه، فإن طرح تقرير المصير، بما في ذلك سيناريو ال إطار قانوني قابل للنقاش نظراً لحالة الضرورة، لا كغاية سياسية بحد ذاتها، بل كخيار أخير تسعى من خلاله جماعة ه وكرامتها الإنسانية في ظل انسداد الأفق الوطني.

كما يشير التحليل إلى أن طبيعة السلطة الحاكمة ذات الطابع الأيديولوجي المركزي تجعل من أي تسوية أو توافق مع ال لانكفاء، إذ غالباً ما يكون مشروطاً باعتبارات أمنية ظرفية، لا باعتراف بنيوي ومستدام بالحقوق المتساوية أو بالشراكة ال

وفي هذا الإطار، يقدم هذا المقال تحليلاً لطبيعة السلطة القائمة في سوريا وانعكاساتها على الأقليات، ودورها في تفكيك تنفيذ حلول بعينها أو إقصاء بدائل محددة. ويفتح هذا التحليل المجال أمام جملة من الإشكاليات الجوهرية، من أبرزها: المحلي ضمان حقوقه ضمن الإطار القائم للدولة؟ وإلى أي حد يمكن للسلطة الحالية أن تتخلى عن مرجعيتها الأيدي الديمقراطية وحقوق المواطنة المتساوية؟ كما يثير تساؤلات حول فرص نجاح أي خيار قانوني مطروح—بما في ذلك الاند دعم دولي فعّال أو احتمال عدم نيل اعتراف دولي.

وفي هذا السياق، لا يُقدّم الاستقلال بوصفه غاية أيديولوجية، بل كخيار أخير يُنظر إليه على أنه أقل خطورة من الاستمرار بنيتها سلطة دينية استبعادية تهدد وجود الأقليات وحقوقها الأساسية. ويظل مستقبل أي من هذه الخيارات مرهوناً بتفاعل والقدرة المحلية على التنظيم المدني، وتوافر إرادة دولية حقيقية، فضلاً عن التعامل مع المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية. وبذلك، يفتح هذا التحليل مجالاً لمواصلة النقاش الأكاديمي والعملية حول السبل الممكنة لتحويل حق تقرير المصير من خي بين حماية الجماعات المحلية وقيود الواقع السياسي.

قائمة المراجع

أولاً: المصادر الدولية وتقارير حقوق الإنسان

Syria: New Investigation Reveals Evidence Government and Affiliated Forces Extrajudicially Executed Dozens of Druze People in Suwayda.” September 2, 2025. Amnesty International [ar/latest/news/2025/09/syria-new-investigation-reveals-evidence-government-and-affiliated-forces-extrajudicially-executed-dozens-of-druze-people-in-suwayda](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/syria-new-investigation-reveals-evidence-government-and-affiliated-forces-extrajudicially-executed-dozens-of-druze-people-in-suwayda)

Human Rights Watch. “سوريا: غياب المحاسبة على انتهاكات السويداء.” 15 يناير 2026. <https://www.hrw.org/ar/news/2026/01/15/syria-accountability-lacking-for-sweida-abuses>

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). “سوريا: خبراء الأمم المتحدة يعربون المجتمعات الدرزية، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.” 21 آب/أغسطس 2025. <https://www.ohchr.org/press-releases/2025/08/syria-un-experts-alarmed-attacks-druze-communities-including-sexual-violence>

Syrian Justice and Accountability Centre. “أدلة موثقة تكشف انتهاكات حقوق الإنسان في السويداء.” 30 يوليو والمساءلة. <https://ar.syriaaccountability.org/dl-mwthwq-tkshf-nthkt-hqwq-lnsn-fy-lswyd>

Speech and Real Harm,” *United Nations: Understanding Hate Speech*, accessed January 20, 2026, <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/hate-speech-and-real-harm>

Syrian Observatory for Human Rights. “التعليم في مهب التوترات الطائفية.. عودة مئات الطلاب إلى السويداء الحكومي.” [SyriaHR.com](https://www.syriaHR.com), 8 مايو <https://www.syriaHR.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/760385>

United Nations. “لجنة أممية: ‘مجازر وانتهاكات ترقى لجرائم حرب’ في الساحل السوري.” 2025, <https://news.un.org/ar/story/2025/08/1143190>

Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, on 1514 (XV), adopted 14 December 1960, United Nations, [https://docs.un.org/ar/A/Res/1514\(XV\)](https://docs.un.org/ar/A/Res/1514(XV))

Rome Statute of the International Criminal Court. 1998 (Article 7)

Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo (Request for Advisory Opinion), Written Contribution of the Authors of the Unilateral Declaration of Independence (Kosovo), 17 April 2009, at para. 8.41. See also International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo (Request for Advisory Opinion), Further Written Contribution of the Authors of the Unilateral Declaration of Independence (Kosovo), 17 July 2009, at para. 4.39. as cited in <http://www.tilburguniversity.edu/server/api/core/bitstreams/f28033fc-489a-4a00-923a-25e5ca102df3/content>

ثانياً: الكتب والمراجع الأكاديمية

of al-Qaeda, but It Is Still an Authoritarian Regime to Be Reckoned With.” Middle East Institute, 2021. <https://www.mei.edu/publications/hts-not-al-qaeda-it-still-authoritarian-regime-be-reckoned>

Wardlaw, James. *The Creation of States in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006

Evans, Gareth. *The Responsibility to Protect*. Washington, DC: Brookings Institution, 2008

Firro, Kais. *A History of the Druzes*. Leiden: Brill, 1992

C. Wright Mills. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, 1946

Wright, Robert. *Sect and State in Syria: The Politics of Marriage and Identity amongst the Druze*. London: Bloomsbury Publishing, 2016

Abdelkhalik, Samir. *War and Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011

Turner. “The social identity theory of intergroup behavior.” In *Political psychology*, pp. 276-293. Psychology Press, 2004

Deming, James. “Imagining the Future of Politics in Syria through the Constitution: Gender Exclusion and Transformative Pathways.” (2026)

3. “Remedial secession.” A right to external self-determination as a remedy to serious injustices (2013)

ثالثاً: المواد الصحفية

ved us from genocide': Interview with Syrian Druze leader," Ynet News, January 13, 2026,

<https://www.ynetnews.com/article/hjmretxbbl>

.Swaida Intellectual Digital Magazine. (2026). Vol. 1(3). ISSN: 3099-3172 (online)

Reference Number: SIDM-2026-0029